

УДК 664:636

Пищевая промышленность и биотехнологии. Животноводство и кормопроизводство: Сборник тезисов круглых столов / Ред. Чепуштанова О.В., Рогозинникова И.В. – Екатеринбург: Уральский ГАУ, 2020. – 100 с.

Сборник результатов обсуждения исследований по направлениям «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Продукты питания животного происхождения» и «Зоотехния» на круглых столах, объединенных темой «Пищевая промышленность и биотехнологии. Животноводство и кормопроизводство», проведенной 14-18 марта 2020 года. Студентами представлены предложенные разработки и результаты исследований по итогам учебно-производственной практики, преподавателями предложены теоретические и практические подходы по основным проблемам обозначенных научных направлений. Результаты, полученные в ходе представления и обсуждения на конференции, могут использоваться студентами в учебном процессе и практиками в производственной деятельности.